

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 306 - 319
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Expectativa y percepción estudiantil durante la asesoría docente
para la producción de conocimiento científico**

*Student Expectation and Perception during Teaching Consultancy for the
Production of Scientific Knowledge*

Alejandro Cruzata-Martínez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0104-0496>
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima - Perú

Felipe Anderson Rios Incio

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7049-8869>
Universidad César Vallejo – Trujillo - Perú
frios@ucv.edu.pe

Manuel Igor Rios Incio

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6690-369X>
Universidad César Vallejo – Trujillo - Perú
rinciomi@ucvvirtual.edu.pe

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980939>

Resumen

La investigación tiene el propósito de analizar la relación entre expectativa y percepción estudiantil de la asesoría docente para la producción del conocimiento científico. Al considerar que la elaboración de saber valedero es uno de los eventos característicos de la formación universitaria, donde se consiente capacitar a los formando en las competencias que les permitan enfrentar junto a otros problemas comunes, se examinan las correlaciones que se establecen entre lo esperado y lo obtenido durante la conducción de la tesis. En tal sentido, se aboga por la coordinación de ambientes educativos que favorezcan la obtención de cuerpos teóricos fiables frente a las circunstancias que la realidad presenta. Se realiza un estudio de caso en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo de Perú. Las indagaciones se desarrollan desde el enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional; de corte transversal. Se concluye que existe una codependencia positiva y significativa entre las expectativas y las percepciones de los estudiantes durante la dirección pedagógica.

Palabras clave: Expectativa y Percepción Estudiantil; Asesoramiento de la Investigación; Producción Científica; Ciencias de la Comunicación.

Recibido 15-10-2021 – Aceptado 15-01-2022

Abstract

The research has the purpose of analyzing the relationship between expectation and student perception of teacher advice for the production of scientific knowledge. Considering that the development of valid knowledge is one of the characteristic events of university education, where it is allowed to train those in training in the competencies that allow them to face together with other common problems, the correlations established between what is expected and what is expected are examined. what was obtained during the conduction of the thesis. In this sense, it advocates the coordination of educational environments that favor the obtaining of reliable theoretical bodies in the face of the circumstances that reality presents. A case study is carried out at the Faculty of Communication Sciences at the César Vallejo University of Peru. The inquiries are developed from the quantitative, descriptive and correlational approach; cross section. It is concluded that there is a positive and significant codependency between the expectations and the perceptions of the students during the pedagogical direction.

Keywords: Student Expectation and Perception; Research Advice; Scientific Production; Communication Sciences.

I. Introducción

En los últimos años la investigación científica en el Perú ha tomado un rol protagónico, permitiendo profundizar en el conocimiento científico a partir de la creación de organismos que promueven y regulan la investigación en los centros de estudios. Las universidades tienen la responsabilidad de preparar a sus estudiantes de pregrado para desarrollar competencias investigativas a lo largo de su carrera y esto deberá verse reflejado en los últimos ciclos al momento de la elaboración de sus trabajos de investigación, los cuales tendrán que cumplir una serie de requerimientos para ser sustentados y aprobados. Resalta que:

Tradicionalmente se concibe la formación universitaria como el predilecto medio a través del cual se logra inculcar los conocimientos apropiados para enfrentar los retos que las sociedades enfrentan. Cuando se reflexiona la formación humana se consideran las competencias que se transmiten a través de la educación; estas deben coordinarse de tal manera que hagan posible las mejores sociedades¹

Esto no es un trabajo sencillo, ni mucho menos automático, debido a diversos motivos de formación de los estudiantes, donde los asesores de investigación deben acompañar a los tesisistas y adaptar sus estrategias de formación, considerando las circunstancias particulares con las que llegan, así como las que se van presentando en el proceso mismo (León González et al., 2020; Torres, 2012).

¹ LANDEO-QUISPE, Alex-Sandro; ORIHUELA ROJAS, Vladimir; ORIHUELA ROJAS, Fernando Poll. (2021). "Endocalidad Educativa como Apropiación Social de los Hechos Pedagógicos". *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99, p. 763
<https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37198/40507>

Asimismo, Morales et. al (2015) indican que los estudiantes ingresan a la universidad con muchas deficiencias las cuales no se corrigen en el transcurso de la vida universitaria, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de la investigación. Además, se requiere fortalecer a los docentes en el área de investigación y reorientar las asignaturas, los talleres y los seminarios dirigidos a desarrollar investigación.

Es así que el docente debe contar con las mejores competencias posibles para que pueda servir a la educada formación social; donde la adecuación está dada por la acertada capacidad de educar en cómo operan las relaciones físicas que la realidad ofrece. A su vez, concientizar en la responsabilidad hacia la vida común como la mejor estrategia ética posible.²

El proceso de investigación, desde siempre ha sido accidentado, dificultoso, confuso, frustrante y hasta doloroso para los estudiantes.³ Sin embargo, este proceso no debería ser eterno y tortuoso. Los encargados de llevarlo a cabo deben cambiar la perspectiva, orientación y papel de lo que consiste ser un verdadero asesor de investigación, donde el objetivo del asesor sea brindar al tesista un servicio de colaboración, auxilio y orientación⁴, permitiéndoles desarrollar destrezas y capacidades para elaborar, sustentar y defender una tesis.⁵

Es importante precisar que, para el logro de los objetivos, la responsabilidad no es solamente de los asesores de investigación, sino también de las características y actitudes

² *Ibíd.*, p.764

³ LOYOLA, S., ROJAS, J., & OSADA, J. (2012). Invitación a la investigación: El caso de las tesis. *Acta Médica Peruana*, 29(1),6-7. ISSN: 1018-8800. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172012000100003&lng=es&tlng=es. / OCHOA, L. y MORENO, E. (2019). Análisis de comentarios escritos de directores de tesis de posgrado. *Revista Colombiana de Educación*, 76, 143-171. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413662855007> / OSADA, J., LOYOLA-SOSA, S., & BERROCAL, A. (2014). Tiempo de evaluación de proyectos y de ejecución de trabajos de investigación de estudiantes de una Facultad de Medicina de una universidad privada peruana. *Revista Medica Herediana*, 25(1), 13-21. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2014000100003&lng=es. / VELAZCO, G., GUELMES E. y GÓMEZ Y. (2020). El proceso investigativo desde una mirada cuestionadora, problematizadora y dialéctica. *EDUMECENTRO*. 12(1): 185-201. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742020000100185&lng=es. / LORIA, E. (2019). ¿Sin tesis hay paraíso? Hacia un buen propósito. *CIENCIA ergo-sum*, *Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva* 26(3). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10459650012> / ZAFRA-TANAKA, J. H., & CASTILLO, S. (2016). Barreras percibidas por los estudiantes de Medicina Humana para la titulación por tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2015. In *Anales de la Facultad de Medicina* (Vol. 77, No. 2, pp. 143-146). UNMSM. Facultad de Medicina. <https://dx.doi.org/10.15381/anales.v77i2.11819>

⁴ DE DEL CASTILLO, J. (2007). *Conversando con tutores y asesores de tesis*. *Visión gerencial*, 16-32. ISSN: 1317-8822. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545877006>

⁵ LEÓN GONZÁLEZ, J. L., SOCORRO CASTRO, A. R., FERNÁNDEZ MORERA, M. E., & VELASCO GÓMEZ, M. C. (2020). La tutoría de tesis en los procesos académicos de pregrado y postgrado de la actualidad. *Revista Conrado*, 16(72), 103-108. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000100103

inherentes del tesista.⁶ Sin embargo, se debe prestar importante cuidado a lo vertido por los tesistas, cuando revelan que una barrera en el proceso de investigación es la poca atención que se les ha prestado desde las autoridades a la supervisión, eficacia de la asesoría de los trabajos de investigación y soporte de los encargados. A menudo, los estudiantes demandan falta de motivación, tiempo y respuesta efectiva por parte del asesor.⁷

Por otra parte, en el ámbito educativo, se muestra la presencia de un objeto de conocimiento, que resulta políticamente limitada por la construcción y mediación social. Las agendas de investigación, así como los métodos y epistemologías que conforman el saber sobre la sociedad y sus múltiples mediaciones, vienen por lo general establecidas por la conciencia y desarrollo histórico de las fuerzas productivas de saberes en su enfrentamiento al capital financiero.⁸

Es así que en el desarrollo del proceso del trabajo de investigación de pregrado, resulta trascendental para el tesista, la función que desempeña su asesor, pues es la persona quien le orienta de manera eficaz para el cumplimiento de las metas trazadas en la investigación.⁹ Es entonces donde surge una necesidad urgente de cambiar el concepto del asesor, a un asesor tutor en el proceso de investigación, donde asuma la responsabilidad de motivar y formar a los estudiantes, mostrando empatía y compromiso holístico en todo el proceso.¹⁰

Por lo expuesto, lo que esperan los estudiantes de los asesores de investigación se entiende como la expectativa de un futuro que puede ser realista o no,¹¹ a partir de una la percepción anticipada de lo que sucederá más adelante.¹² Estas expectativas se verán reflejadas en la percepción que tengan los estudiantes de los asesores de investigación luego de haber vivido la experiencia del proceso de investigación, en el cual el asesor deberá mostrar su mejor versión.

⁶ GALETTO, L., TORRES, C. & PÉREZ- HARGUIDEGUY, N. (2007). Reflexiones sobre el desarrollo del doctorado considerando la relación orientador-orientado y la metodología pedagógica subyacente. *Ecología austral*, 17(2), 293-298. http://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/view/1415

⁷ DUBS, R. (2005). Permanecer o desertar de los estudios de posgrado: síntesis de los modelos teóricos. *Investigación y Postgrado*, 20(1), 55-79. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872005000100003&lng=es&tln=es.

⁸ REYES PASTOR, Graciela Esther; RODRÍGUEZ-BALCÁZAR, Susan Cristy; DURAND AZCÁRATE, Luis Augusto. (2021). Apuntes Teóricos para Soportar las Articulaciones y Tensiones de la Educación en el Siglo XXI. *Revista de Filosofía*. Universidad del Zulia. (38)99., p. 793. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/37200/40511>

⁹ LEÓN GONZÁLEZ, J. L., SOCORRO CASTRO, A. R., FERNÁNDEZ MORERA, M. E., & VELASCO GÓMEZ, M. C. (2020). La tutoría de tesis en los procesos académicos de pregrado y postgrado de la actualidad. *Revista Conrado*, 16(72), 103-108. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000100103

¹⁰ Mamani, O. (2019). El asesor de tesis como Coach: una alternativa para impulsar la producción científica estudiantil. *Educación Médica Superior*, 33(1), e1590. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412019000100019&lng=es&tln=es.

¹¹ COSACOV, E. (2007). *Diccionario de Términos Técnicos de Psicología*. 3ra Ed., Córdoba: Brujas.

¹² MERHI, R. (2011). Expectativas del estudiantado en la universidad del nuevo milenio. Un proceso dinámico. *La Cuestión Universitaria*, 7, 23-31.

Igualmente, De Del Castillo¹³ precisa que, el proceso de asesoría en la investigación comprende que el asesor integre una serie de condiciones académicas, profesionales y personales, lo cual lo hace meritorio, por ello se debería cambiar la figura del asesor de tesis, dejar de ser aquel docente que imparte su cátedra y deja al estudiante a la deriva; la labor del asesor de tesis requiere un nuevo enfoque, donde el nuevo asesor se debe caracterizar por saber escuchar, poseer competencias metodológicas precisas y claras; y sobre todo, debe mostrar un verdadero compromiso con la formación de nuevos investigadores.¹⁴

Sánchez¹⁵ manifiesta que el asesor de investigación, es aquel que se responsabiliza por el tesista de manera pronta directa y durante todo el proceso de la investigación; estableciendo una relación unipersonal, brindándole una atención personalizada y creando entre ambos un plan de asesoría que conlleve al éxito del trabajo. Por ello, el asesor de tesis, también llamado en algunos contextos como tutor, es la persona llamada a guiar y orientar el proceso de investigación de los estudiantes, el cual debería gozar de ciertas características que contribuyan a su objetivo: experiencia en la investigación y supervisión, responsabilidad, estabilidad emocional, aporte de nuevas ideas y sugerencias, facilitador de información actualizada, entre otros.¹⁶

En una investigación realizada por Rosas a los alumnos de una universidad venezolana, los resultados arrojaron que entre el nivel de importancia y el nivel de desempeño existe una relación moderada y significativa que “en general a las características del rol del tutor a las que se les otorgó mucha importancia también se les otorgó alto desempeño”.¹⁷

¹³ DE DEL CASTILLO, J. (2007). Conversando con tutores y asesores de tesis. *Visión gerencial*, 16-32. ISSN: 1317-8822. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545877006>

¹⁴ CRUZATA-MARTÍNEZ, A., VILLARREAL, C., RODRÍGUEZ I. y DEL VALLE R. (2020). Tutoría universitaria. Acompañamiento integral. Fondo Editorial USIL / MAMANI-BENITO, O. (2019). La asesoría de tesis en pregrado: una labor que requiere un nuevo enfoque. *Revista Medica Herediana*, 30(2), 124-125. <https://dx.doi.org/https://doi.org/10.20453/rmh.v30i2.3555>

¹⁵ SÁNCHEZ, R. (2000), "La relación de tutoría en los procesos de formación en los programas de posgrado". En Moreno Bayardo et al. (2000) *Problemática de los posgrados en educación en México. Hacia la consolidación en el siglo XXI*. Ciudad del Carmen, Campeche, Universidad Autónoma del Carmen.

¹⁶ GONZÁLEZ, J. (1993). Responsabilidad del tutor en los trabajos de grado. *Revista Ciencias de la Educación*, 4(7- 8), 29-32. / MAMANI, O. (2019). El asesor de tesis como Coach: una alternativa para impulsar la producción científica estudiantil. *Educación Médica Superior*, 33(1), e1590. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So864-21412019000100019&lng=es&tlng=es. / MORILLO, M. (2009). Labor del tutor y asesor de trabajo de investigación. *Experiencias e incentivos*. *Educere*, 13(47),919-930. ISSN: 1316-4910. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=356/35616673004> / ROSAS, A., FLORES, D., & VALARINO, E. (2006). Rol del tutor de tesis: competencias, condiciones propias y funciones. *Investigación y Postgrado*, 21(1),153-185. ISSN: 1316-0087. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65821107>

¹⁷ ROSAS, A., FLORES, D., & VALARINO, E. (2006). Rol del tutor de tesis: competencias, condiciones propias y funciones. *Investigación y Postgrado*, 21(1), p. 181. ISSN: 1316-0087. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65821107>

Ante lo descrito anteriormente, nos preguntamos: ¿Qué relación existe entre las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo?

Para poder dar respuesta a la pregunta planteada, se presenta como objetivo general determinar la relación entre las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, y como objetivos específicos: identificar la percepción de los estudiantes sobre las características del rol del asesor de investigación en Ciencias de la Comunicación, conocer el nivel de discrepancia entre las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación, medir el grado de correlación entre las dimensiones de las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación.

La importancia de conocer la relación entre las expectativas y las percepciones de los estudiantes sobre la labor del asesor de investigación, favorece al conocimiento de lo que espera y lo que realmente recibe el estudiante de los docentes de investigación en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. Asimismo, conocer las percepciones de los estudiantes permitió identificar falencias del proceso de asesoría, lo cual, sería de utilidad para la futura elaboración de un programa de acompañamiento acorde a las necesidades reales de los estudiantes en escuelas de Ciencias de la comunicación.

II. Método

El presente artículo de investigación se desarrolló bajo la metodología de un enfoque cuantitativo, con criterios de un diseño no experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 585 estudiantes del programa de estudios de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, 384 estudiantes realizaron su informe de tesis y 201 estudiantes realizaron su proyecto de tesis, ambos grupos en los meses de abril a julio del 2021. Los estudiantes tuvieron asignados a un total de 15 asesores de investigación quienes los acompañaron hasta la sustentación y aprobación del proyecto o tesis.

Asimismo, la variable se operacionalizó en 3 dimensiones: competencias, condiciones propias y funciones inherentes del asesor; 8 subdimensiones: preparación académica, responsabilidad, destrezas cognitivas, destrezas emocionales, destrezas sociales, motivación, estabilidad, función tutorial y 27 indicadores; las cuales fueron medidas utilizando como técnica de investigación, la encuesta, con su respectivo cuestionario virtual como instrumento.

La escala de medición utilizada fue la escala de Likert. Los valores de 1. Totalmente desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Neutro 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo, se recodificaron en niveles de muy alta, alta, media, baja, muy baja; tanto para las expectativas como para las percepciones (Tabla 1).

Y, se aplicó la prueba de confiabilidad para el instrumento mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach obteniendo como resultado un $\alpha = 0.981$, indicando que el instrumento posee un grado alto de confiabilidad. Además, el instrumento se validó a juicio de expertos, obteniendo un grado de validez fuerte V: 0.099.

Tabla 1
Recodificación de los valores iniciales

Valores Likert	Expectativas	Percepciones
1. Totalmente desacuerdo	Muy baja	Muy baja
2. En desacuerdo	Baja	Baja
3. Neutro	Media	Media
4. De acuerdo	Alta	Alta
5. Totalmente de acuerdo	Muy alta	Muy alta

Para el análisis de datos, se emplearon la estadística descriptiva e inferencial, estos fueron procesados en el programa estadístico SPSS, utilizando las siguientes medias: media de expectativas, media de percepciones, media de discrepancia (diferencia entre media de expectativas y percepciones para cada ítem; la fórmula para calcularlo, fue la siguiente: $Md = Me - Mp$). Del mismo modo, para medir la correlación de las variables se utilizó el coeficiente Rho de Spearman. Conviene resaltar, que el análisis se realizó tomando en cuenta a toda la población.

III. Resultados

A continuación, se presentan los resultados del trabajo de campo de los investigadores.

Tabla 2
Percepción de los estudiantes sobre las características del rol del asesor de investigación en Ciencias de la Comunicación

DIMENSIONES	SUBDIMENSIONES	PERCEPCIONES
Competencias	Preparación académica	4.556
	Responsabilidad	4.792
	Destrezas cognitivas	4.677
	Destrezas emocionales	4.688
	Destrezas sociales	4.688
Condiciones	Motivación	4.635

propias	Estabilidad	4.615
Funciones inherentes del asesor	Función tutorial	4.593
PROMEDIO		4.626

En la tabla 2, se observa que el promedio de la percepción sobre la labor que desempeñan los asesores de investigación en el programa de estudios de Ciencias de la Comunicación es muy alto, encontrándose una media de 4.626.

Asimismo, la responsabilidad es la dimensión que mejor perciben los estudiantes sobre la labor que desempeñan los asesores de investigación en el programa de estudios de Ciencias de la Comunicación. Con una media de 4.792, los estudiantes de Ciencias de la Comunicación tienen una percepción muy alta de la responsabilidad de los asesores.

Seguido, se encuentra también las destrezas cognitivas, emocionales y sociales de los docentes asesores de investigación. La función tutorial y la preparación académica se encuentran con promedios más bajos.

Tabla 3

Discrepancias de las expectativas y las percepciones de los estudiantes de la labor del asesor de investigación

DIMENSION ES	SUBDIMENSION ES	EXPECTATIV AS	PERCEPCION ES	DISCREPANC IA
Competencias	Preparación académica	4.757	4.556	0.201
	Responsabilidad	4.813	4.792	0.021
	Destrezas cognitivas	4.823	4.677	0.146
	Destrezas emocionales	4.764	4.688	0.076
	Destrezas sociales	4.771	4.688	0.083
Condiciones propias	Motivación	4.719	4.635	0.083
	Estabilidad	4.802	4.615	0.188
Funciones inherentes del asesor	Función tutorial	4.771	4.593	0.178
PROMEDIO		4.773	4.626	0.147

El índice o media de la discrepancia muestra la diferencia que se identifica entre las expectativas y las percepciones que tienen los estudiantes de la labor que realiza el asesor de investigación.

En cuanto a la dimensión competencias del asesor, se aprecia que el valor promedio de las expectativas es de 4,786, contando con valores que oscilan entre 4.729 y 4.854, hallándose en un nivel muy alto. Igualmente, el valor promedio de las percepciones obtenidas de las competencias del asesor es de 4.660, encontrando valores que van desde 4.500 (I3) y 4.792 (I9), también en un nivel muy alto. La subdimensión responsabilidad cuenta con la menor discrepancia (0.021).

Sobre la dimensión condiciones propias del asesor, se encuentra que el valor promedio de las expectativas es de 4,760, contando con valores que oscilan entre 4.708 y 4.813, encontrándose en un nivel muy alto. Además, el valor promedio de las percepciones obtenidas de las condiciones propias del asesor es de 4.625, encontrando valores que van desde 4.604 y 4.646, también en un nivel muy alto. La subdimensión motivación, cuenta con la menor brecha (0.083), siendo un nivel muy bajo de discrepancia.

Finalmente, sobre la dimensión funciones inherentes del asesor, se halla que el valor promedio de las expectativas es de 4,771, contando con valores que oscilan entre 4.667 y 4.813 encontrándose en un nivel muy alto. A la par, el valor promedio de las percepciones obtenidas de las funciones inherentes del asesor es de 4.593, encontrando valores que van desde 4.604 y 4.646, también en un nivel muy alto. La subdimensión función tutorial, cuenta con la menor brecha (0.178), siendo un nivel muy bajo de discrepancia.

Por lo tanto, en la tabla 3 se evidencia que de manera general la discrepancia es de 0.147, es decir la diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones que tienen los estudiantes de Ciencias de la Comunicación son mínimas, mostrándose en un nivel muy bajo, siendo la responsabilidad la subdimensión de menor brecha a nivel general (0.021).

Tabla 4

Grado de correlación entre las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación

		Expectativas	Percepciones
Expectativas	Coefficiente de correlación	1,000	,466**
	Sig. (bilateral)	.	,009
	N	585	585
Percepción	Coefficiente de correlación	,466**	1,000
	Sig.	,000	.

(bilateral)		
N	585	585

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 5

Grado de correlación entre dimensiones de las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación

	Competen cias (E)	Competen cias (P)	Condicio nes Propias (E)	Condicio nes Propias (P)	Funcio nes inheren tes (E)	Funcio nes inheren tes (P)	
Rho de Spear man	Coefficie nte de correlac ión	1,000	,597**	1,000	-,685**	1,000	,374**
	Sig. (bilater al)	.	,008	.	,015	.	,020
	N	585	585	585	585	585	585
	Coefficie nte de correlac ión	,597**	1,000	-,685**	1,000	,374**	1,000
	Sig. (bilater al)	,000	.	,000	.	,000	.
	N	585	585	585	585	585	585

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se observa en la Tabla 4, que existe una relación moderada y significativa entre las expectativas y las percepciones de los estudiantes sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación, encontrándose un coeficiente Rho de Spearman de 0.466. En la correlación por dimensiones de la Tabla 5, se presenta que las competencias del asesor en las expectativas y percepciones se encuentran con un coeficiente Rho de Spearman de 0.597, en la dimensión competencias propias -,685 y en las funciones inherentes ,374.

IV. Discusión

Respecto a la percepción de los estudiantes sobre las características del rol del asesor de investigación en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, se observa en la tabla 2 que los estudiantes valoran a las destrezas cognitivas (4.823) como la característica más importante que debería demostrar. El asesor debe poseer la experiencia suficiente que le permita familiarizarse con lo que se investiga e

identificarse con el trabajo de grado de los estudiantes.¹⁸ Asimismo, la experiencia en investigación debe verse reflejado en sus publicaciones; un asesor de investigación que enseñe con el ejemplo, tendrá sobre los estudiantes credibilidad basada en la experiencia que este posee, la misma que le otorga sabiduría para enseñar a investigar¹⁹. Además, la investigación no sólo enriquece el aprendizaje del estudiante sino también los conocimientos del asesor, en tanto que actualiza los conocimientos y lo mantienen en constante preparación académica-investigativa.²⁰ Esta oportunidad, también debe ser aprovechada para mejorar las competencias investigativas y reflejarlas en sus publicaciones académicas.

La responsabilidad, es otra característica valorada y deseada por parte de los estudiantes con una media de 4.813; tal como indica Morales et al.²¹ se requiere, como condición fundamental y necesario para un verdadero aprendizaje en los tesisistas, donde impere el respeto, la responsabilidad y la confianza.

Cuando se refiere a la función tutorial, hablamos de: dedicación de tiempo, trabajo en conjunto con el estudiante, aporte de nuevas ideas, y sugerencias constructivas, retroalimentación, orientación, definición de responsabilidades de investigador-asesor, proporcionar fuentes de información, entre otros.

Por otro lado, la función tutorial también cumple un rol importante en el proceso de investigación de los estudiantes de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, donde una de las funciones más importantes de la persona que cumple el rol asesor de investigación es el feedback que tenga con el estudiante sobre su avance en el proceso de la investigación científica, generando en los estudiantes motivación y confianza.²² Esto es muy importante en el proceso de investigación, debido que un

¹⁸ VELAZCO, G., GUELMES E. y GÓMEZ Y. (2020). El proceso investigativo desde una mirada cuestionadora, problematizadora y dialéctica. *EDUMECENTRO*. 12(1): 185-201. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742020000100185&lng=es.

¹⁹ MORALES, O., RINCÓN, Á. & ROMERO, J. (2005). Cómo enseñar a investigar en la universidad. *Educere*, 9(29),217-224. ISSN: 1316-4910. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602910>

²⁰ LORIA, E. (2019). ¿Sin tesis hay paraíso? Hacia un buen propósito. *CIENCIA ergo-sum*, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva 26(3). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10459650012>

²¹ MORALES, O., RINCÓN, Á. & ROMERO, J. (2005). Cómo enseñar a investigar en la universidad. *Educere*, 9(29),217-224. ISSN: 1316-4910. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602910>

²² Cruzata-Martínez, A., Villarreal, C., Rodríguez I. y del Valle R. (2020). Tutoría universitaria. Acompañamiento integral. Fondo Editorial USIL / OCHOA, L. y MORENO, E. (2019). Análisis de comentarios escritos de directores de tesis de posgrado. *Revista Colombiana de Educación*, 76, 143-171. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413662855007> / YU, S. y LEE, I. (2013). Understanding supervisors' commentary practices in doctoral research proposal writing: A Hong Kong study. *Asia-Pacific Education Researcher*, 22(4), 473-483. <https://doi.org/10.1007/s40299-012-0046-9> / STRACKE, E. y KUMAR, V. (2010). Feedback and self-regulated learning: insights from supervisors' and PhD examiners' reports. *Reflective Practice*, 11(1), 19-32. <https://doi.org/10.1080/14623940903525140> / HATTIE, J. y TIMPERLEY, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487> / NARVAJA DE ARNOUX, E. (2006). "Incidencia de la lectura

tesista motivado se sentirá impulsado a realizar con entusiasmo todas las actividades que conlleven a la presentación exitosa del trabajo.²³

Lo anteriormente explicado, concuerda con lo encontrado por Revilla en su investigación titulada “Expectativas y tensiones en la asesoría de tesis en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú” cuando indica que los estudiantes esperan que el asesor de tesis tenga conocimiento y experiencia en la investigación, claridad en sus funciones y cualidades personales bien definidas que permitan el éxito en los trabajos de investigación²⁴. Del mismo modo, con lo encontrado por Ruiz, donde señala que lo más valorado por los tesisistas del asesor de tesis son: la comunicación constante entre asesor y asesorado, el acompañamiento y seguimiento en el proceso de investigación, la atención personalizada, la preparación académica y la calidad humana del asesor.²⁵

Además, tenemos a la gestión del conocimiento, donde el asesor facilita y suministra información. Si bien se exige como requisito primordial en el asesor de investigación, sea un experto en la línea de investigación la cual trabajan los tesisistas; también, se busca que sea experto en poder gestionar de la mejor manera el flujo de información y sea un especialista en proporcionar información actualizada que permita a los estudiantes desarrollar mejor sus tesis.²⁶

Con respecto a conocer el nivel de discrepancia entre las expectativas y las percepciones, se encuentra en la Tabla 3 que la brecha o discrepancia entre las expectativas y las percepciones de los estudiantes es mínima sobre la dimensión competencias del asesor, donde la subdimensión responsabilidad cuenta con la menor brecha (0.021). Lo anteriormente encontrado, es el reflejo de la responsabilidad real que han asumido los docentes del programa de Ciencias de la Comunicación sobre el trabajo de proyecto y desarrollo de tesis de los estudiantes, quienes han interiorizado el cambio en el paradigma de lo que debería ser un verdadero asesor de investigación.

de pares y expertos en la reescritura de tramos del trabajo de tesis”. *RLA*, 44 (1), 95-118. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887457>

²³ RIETVELDT, F., & VERA, L. (2012). Factores que influyen en el proceso de elaboración de la tesis de grado. *Omnia*, 18(2),109-122. SSN: 1315-8856. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73723402008>

²⁴ REVILLA, D. (2017). Expectativas y tensiones en la asesoría de tesis en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 277-303. ISSN 1887-4592. <https://doi.org/10.4995/redu.2017.6057>

²⁵ RUIZ, C. (2014). Evaluación de una experiencia de tutoría virtual de tesis de grado en el contexto de un programa de doctorado en educación. *Paradigma*, 35(1), 129-148. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512014000100006&lng=es&tlng=es.

²⁶ CRUZATA-MARTÍNEZ, A., VILLARREAL, C., RODRÍGUEZ I. y DEL VALLE R. (2020). Tutoría universitaria. Acompañamiento integral. Fondo Editorial USIL / DIFABIO DE ANGLAT, H. (2011). Las funciones del tutor de la tesis doctoral en educación. *RMIE*. 16(50):935-959. <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/400/400>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Los asesores de investigación de la escuela de Ciencias de la Comunicación en una entrevista realizada consideran tal como Morales et al.²⁷ que las condiciones fundamentales y necesarias para un verdadero aprendizaje en los tesisistas son: el respeto, la responsabilidad y la confianza. Lo anterior, se complementa en lo vertido también por Cruz et al.²⁸ cuando indica que para que las competencias de investigación sean exitosas, es necesario que los asesores establezcan una relación con los estudiantes basada en aptitudes interpersonales de la tutoría como: el respeto, el compromiso, la responsabilidad y la comunicación.

Asimismo, con el objetivo de medir el nivel de discrepancia entre las expectativas y las percepciones sobre las condiciones propias del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación, se aprecia también que la brecha entre las expectativas y las percepciones de los estudiantes es mínima, en el cual la subdimensión motivación cuenta con la menor discrepancia (0.083); en pocas palabras, lo que esperan los estudiantes de las condiciones propias del asesor de investigador es muy cercano a lo que perciben de ellos. Sin embargo, esto difiere en gran manera a lo encontrado por Rosas et al.²⁹ en su investigación denominada “Rol del tutor de tesis: competencias, condiciones personales y funciones”, donde los niveles de discrepancia entre las expectativas y percepciones son altas. Los niveles bajos de discrepancia encontrados se demuestran en lo realizado por docentes de comunicación cuando motivan a sus estudiantes a desarrollar con éxito su tesis y demuestran tener estabilidad emocional en el transcurso del proceso de investigación; cosas que han sido posible con el cambio de orientación de la labor que venía realizando como asesores según entrevista realizada a los docentes.

También, encontramos en la Tabla 3, que el nivel de discrepancia entre las expectativas y las percepciones sobre las funciones inherentes es mínimo (0.178). Esto también difiere a lo encontrado por Revilla³⁰ y Rosas et al.³¹ donde los niveles de discrepancias son muy altas, percibiendo muy por debajo a lo esperado por los estudiantes. El cambio de orientación y compromiso de los asesores de investigación de

²⁷ MORALES, O., RINCÓN, Á. & ROMERO, J. (2005). Cómo enseñar a investigar en la universidad. *Educere*, 9(29),217-224. ISSN: 1316-4910. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602910>

²⁸ CRUZ, G., DÍAZ-BARRIGA A., F., & ABREU, L. (2010). La labor tutorial en los estudios de posgrado: Rúbricas para guiar su desempeño y evaluación. *Perfiles educativos*, 32(130), 83-102. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So185-26982010000400006&lng=es&tlng=es.

²⁹ ROSAS, A., FLORES, D., & VALARINO, E. (2006). Rol del tutor de tesis: competencias, condiciones propias y funciones. *Investigación y Postgrado*, 21(1),153-185. ISSN: 1316-0087. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65821107>

³⁰ REVILLA, D. (2017). Expectativas y tensiones en la asesoría de tesis en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 277-303. ISSN 1887-4592. <https://doi.org/10.4995/redu.2017.6057>

³¹ ROSAS, A., FLORES, D., & VALARINO, E. (2006). Rol del tutor de tesis: competencias, condiciones propias y funciones. *Investigación y Postgrado*, 21(1),153-185. ISSN: 1316-0087. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65821107>

la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación ha permitido que en todas las dimensiones no existan diferencias significativas entre lo que esperan y reciben del asesor, lo que lleva a que se genere una satisfacción favorable sobre el proceso de investigación.

Finalmente, se aprecia en la Tabla 4 que existe una relación moderada y significativa entre las expectativas y las percepciones de los estudiantes sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación, encontrándose un coeficiente Rho de Spearman de 0.466. En la dimensión competencias del asesor se encuentra un coeficiente Rho de Spearman de 0.597, en la dimensión competencias propias -,685 y en las funciones inherentes ,374, resultado que concuerda con lo encontrado por Rosas et al.³² donde también existe correlación entre ambas variables de investigación. Es preciso indicar que en la dimensión competencias propias la correlación es inversa.

V. Conclusiones

En el desarrollo de la investigación, se ha podido concluir que la percepción que tienen los estudiantes sobre la labor que desempeñan los asesores de investigación en el proceso de investigación (proyecto y desarrollo de investigación) es alta. Los estudiantes perciben de mejor manera aspectos primordiales en los asesores, tales como las destrezas cognitivas y la responsabilidad al momento de asumir la asesoría, convirtiendo estas en las competencias mejor percibidas en el desarrollo del proceso de investigación.

El nivel de discrepancia que se muestra entre las expectativas y las percepciones sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación, es mínimo; esto indica que, entre lo que espera y lo que recibe el estudiante no existen diferencias significativas. La labor del asesor de investigación se ve reflejado en el cumplimiento de las expectativas de los estudiantes y en el cumplimiento óptimo de su trabajo. Se considera que esto es un reflejo de la labor que vienen realizando los asesores de investigación, donde han cambiado la orientación de las funciones que esperan los estudiantes en el proceso de culminación del proyecto e informe de tesis. Sin embargo, es importante seguir trabajando como asesores de investigación con un nuevo enfoque para que las percepciones en algún momento no muy lejano sobrepasen a las expectativas.

Finalmente, las expectativas de los estudiantes sobre la labor del asesor en el proceso de la investigación en Ciencias de la Comunicación son altas y a la vez está relacionada con las percepciones que obtienen después del proceso de investigación; a mayor percepción, mayor son las expectativas.

³² ROSAS, A., FLORES, D., & VALARINO, E. (2006). Rol del tutor de tesis: competencias, condiciones propias y funciones. *Investigación y Postgrado*, 21(1),153-185. ISSN: 1316-0087. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65821107>

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org